

Penelusuran Kebutuhan Pelatihan Di Desa Sangkanerang Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

Anggit Tinarbuka A. W.

Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat

Jl. Penganten Ali RT.7/RW.6 Ciracas, Jakarta Timur

E-mail: anggit.tinarbuka@gmail.com

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dari desa dengan membangkitkan kemandirian dan produktivitas masyarakat bersama-sama menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan dengan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, ketrampilan dengan sumberdaya masyarakat di desa. Penelusuran kebutuhan pelatihan dari idenfikasi potensi lokasi dan masyarakat di desa tersebut kemudian kegiatan identifikasi masalah, penentuan alternatif solusi dan prioritas pemecahan masalah. Kegiatan ditujukan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang berfokus pada pengembangan usaha ekonomi di desa. Sasaran kegiatan berfokus di Dusun 1 Desa Sangkanerang. Kegiatan penelusuran dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 Februari 2019. Teknik sampel dengan metode random sampling terhadap 40 warga. Berikut dengan informan dari perangkat desa serta data sekunder pendukung lainnya. Potensi usaha dalam bidang pertanian dan pengolahan hasil pertanian begitu besar, namun saat ini masih perlu pengembangan maupun pemasaran. Hasil penelusuran kebutuhan pelatihan yang dapat dikembangkan antara lain pelatihan pasca panen cengkeh, pelatihan budidaya jahe, pelatihan budidaya jamur tiram, pelatihan pengelolaan BUMDes, pelatihan pengembangan usaha produksi bubuk jahe, pelatihan pengembangan usaha air minum, pelatihan pengembangan usaha konveksi dan pelatihan pengembangan usaha jamur tiram.

Kata kunci : Pelatihan, Pemberdayaan, Kesejahteraan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Penelusuran Kebutuhan Pelatihan di Desa Sangkanerang Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan”. Kebutuhan pelatihan menjadi salahsatu upaya pengembangan masyarakat dan kawasan perdesaan khususnya di Desa Sangkanerang ini.

Kegiatan penelusuran kebutuhan pelatihan merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam merancang pelatihan serta melakukan pelatihan dengan mengumpulkan dan mengolah data baik sekunder maupun primer untuk memperoleh gambaran dan potensi yang ada di lokasi. Dari kegiatan ini diharapkan adanya informasi pelatihan apa saja yang relevan melalui penilaian kebutuhan pelatihan peserta pelatihan dan dapat diterapkan pada saat ini dan juga untuk kebutuhan selanjutnya..

Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang telah memberikan kontribusi ide dan informasi. Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) serta pegawai BBPLM Jakarta. Juga berterima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Diharapkan dari data dan informasi dalam karya tulis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan atau program oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta.

Jakarta, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i	
Lembar Pengesahan	ii	
Kata Pengantar	iii	
Abstrak	iv	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
Daftar Gambar	iv	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Tujuan dan Manfaat	2	
C. Sasaran Kegiatan	3	
BAB II GAMBARAN LOKASI		
A. Kondisi Demografis	4	
B. Identifikasi Potensi	6	
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN		
A. Tempat dan Waktu	9	
B. Metodologi	17	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		21
A. Identifikasi Masalah dan Potensi	1	
B. Alternatif Pemecahan Masalah	2	
C. Prioritas Pemecahan Masalah	3	
BAB V PENUTUP		
A. Kesimpulan	27	
B. Rekomendasi	27	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identifikasi Permasalahan	9
Tabel 2. Alternatif Pemecahan Masalah	17
Tabel 3. Prioritas Pemecahan Masalah	19
Tabel 4. Jadwal Susunan Acara	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Citra Google Desa Sangkanerang	5
Gambar 2. Hasil Olahan Pisang dan Alpukat	21
Gambar 3. Diagram Batang Hasil Pre Test dan Post Test	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa merupakan unit di dalam negara yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang menjadi salah satu sasaran dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dari desa dengan membangkitkan kemandirian dan produktivitas masyarakat bersama-sama menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Status kemajuan dan kemandirian desa didasarkan pada Indeks Desa Membangun (IDM) sehingga desa diklasifikasikan menjadi desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Di Indonesia yang terdiri atas 74.957 desa dimana sekitar 32.000 desa masuk dalam kategori desa tertinggal. Rata-rata keluarga miskin di desa tertinggal mencapai 46% dengan Indeks Pembangunan Nasional (IPN) mencapai 66%. Meskipun demikian, setiap desa memiliki keunikan tersendiri untuk dapat berkembang dengan adanya modal fisik, modal finansial maupun modal sosial selain itu juga potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang merupakan modal untuk kemajuan dan kemandirian.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan pelatihan masyarakat, pengembangan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, ketrampilan dengan sumberdaya masyarakat di desa. Program pelatihan dimaksudkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk menguatkan kompetensi (pengetahuan, sikap dan keterampilan) masyarakat dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan desa guna mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Agar program pelatihan dapat memberikan dampak dan manfaat yang optimal, diperlukanlah kegiatan penelusuran kebutuhan pelatihan. Penelusuran kebutuhan pelatihan ini merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan program pelatihan di desa.

Kegiatan penelusuran kebutuhan pelatihan dilaksanakan di Desa Sangkanerang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Salah satu sektor pendukung perekonomian di Desa Sangkanerang adalah sektor pertanian antara lain cengkeh, alpukat, jambu, pepaya, jagung, pisang, ubi jalar, dan jahe. Sektor ini mampu memberikan sumbangan pada perekonomian serta sumber mata pencaharian penduduk setempat sehingga menjadi salah satu potensi. Berdasarkan data Profil Desa Sangkanerang tahun 2018, terdapat sebanyak 520 keluarga di Desa Sangkanerang yang memiliki lahan pertanian yang merupakan mayoritas dari penduduk masyarakat yang menjadikan potensi pertanian besar pertanian jagung memiliki lahan seluas 20 ha dengan hasil produksi 40 ton, Pisang dengan luas lahan 55 Ha dengan hasil panen sekitar 30,7 ton/Bulan, cengkeh dengan luas 15 Ha dengan hasil panen sekitar 12 ton/Tahun, Alpukat dengan luas lahan 5 Ha dengan hasil panen sekitar 30 ton.

Letak Desa Sangkanerang yang berada di kaki Gunung Ciremai menyebabkan daerah ini memiliki potensi mata air yang telah dimanfaatkan untuk mengalirkan sumber air ke rumah-rumah. Dengan luas wilayah 128,993 Ha dengan potensinya yang ada Desa Sangkanerang dari tahun ke tahun semakin meningkat baik dalam segi pembangunan dan sarana prasarana. Dari segi sosial budaya, semangat gotong royong di masyarakat dalam hal pembangunan desa juga menjadi modal bagi desa untuk berkembang. Selain itu potensi desa di bidang peternakan menurut Profil Desa Sangkanerang Tahun 2019 menyebutkan jumlah populasi ternak sebanyak 12 Ekor Sapi, 600 ekor Ayam Kampung, Kambing/Domba sebanyak 210 ekor, Ayam Pedaging sebanyak 35.422 ekor dan entog/itik sebanyak 60 ekor .

Dalam melaksanakan penelusuran kebutuhan pelatihan, dilaksanakan suatu kegiatan identifikasi potensi lokasi dan masyarakat di desa tersebut. Berdasarkan hasil tersebut diharapkan penggerakan masyarakat atau kegiatan pelatihan yang diidentifikasi dapat sesuai dengan yang diharapkan. Adanya dukungan masyarakat desa secara aktif dari mulai tahap pengenalan potensi desa begitu mendukung kegiatan identifikasi masalah, penentuan alternatif dan prioritas kegiatan yang diperlukan di Desa Sangkanerang.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk:

- a. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan di Desa Sangkanerang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
- b. Mengetahui pelatihan yang relevan berdasarkan penilaian kebutuhan pelatihan untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan yang berfokus pada bidang pengembangan usaha ekonomi.

2. Manfaat

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini adalah diperolehnya data dan informasi potensi, sumber daya, masalah yang terdapat di Desa Sangkanerang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

C. SASARAN KEGIATAN

Sasaran penulisan karya tulis ini adalah identifikasi potensi di Desa Sangkanerang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, berkaitan dengan upaya pengembangan usaha ekonomi dengan cara mengidentifikasi potensi desa. Potensi yang diidentifikasi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, pengelolaan pascapanen, pemasaran, kelembagaan ekonomi, kewirausahaan dan pendukung lainnya. Sehingga tersedianya kebutuhan pelatihan sebagai solusi pengembangan masyarakat dan desa yang berfokus di Dusun 1 Desa Sangkanerang.

BAB II

GAMBARAN LOKASI

A. KONDISI DEMOGRAFIS

Wilayah Desa Sangkanerang sebagai lokus wilayah sasaran merupakan salah satu desa di Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Wilayah Kecamatan Jalaksana sendiri secara astronomis berada pada koordinat 60 54' 18" sampai 60 55' 59" Lintang Selatan dan 1080 27' 37" sampai 1080 31' 01" Bujur Timur. Dilihat dari bentangan koordinat astronomisnya Kecamatan Jalaksana membentang panjang dari barat ke timur sejauh 00 3' 23" dan lebar utara ke selatan membentang sejauh 00 01' 41"

Secara Administratif wilayah Kecamatan Jalaksana yang terdiri atas 15 desa berbatasan langsung dengan Kecamatan Cilimus di sebelah utara, Kecamatan Japara dan Kecamatan Cipicung di sebelah timur, Gunung Ciremai /Hutan Negara dan Kabupaten Majalengka di sebelah Barat, serta Kecamatan Kramat mulya di sebelah selatan. Ditinjau dari kondisi topografisnya, Kecamatan Jalaksana memiliki ketinggian yang bervariasi yaitu antara 450 meter di bagian timur yaitu Desa Sindangbarang sampai dengan 760 meter di atas permukaan laut di Bagian Barat Daya (Desa Sukamukti). Dengan demikian dapat diambil rata rata ketinggian wilayah Kecamatan Jalaksana berada pada 565 meter diatas permukaan laut.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Jalaksana bagian barat yang meliputi Desa Sangkanerang, Desa Sukamukti dan Desa Sayana, merupakan daerah lereng/perbukitan yang berada tepat di kaki Gunung Ciremai. Dengan adanya daerah yang cenderung berupa perbukitan dan pegunungan ini menyebabkan banyak sumber air tanah dan sumber-sumber mata air permukaan yang telah diketahui potensi dan telah dieksploitasi baik untuk kepentingan air minum, irigasi maupun wahana rekreasi dan obyek pariwisata.

Dibagian timur wilayah Kecamatan Jalaksana yang berbatasan dengan Kecamatan Japara, terutama wilayah Desa Nanggerang, Sindang Barang dan Ciniru terdapat wilayah perbukitan yang cukup luas dengan sumber air yang tidak begitu besar menyebabkan kurang tingginya tingkat kesuburan tanah, sehingga

potensi pertanian khususnya komoditi sayuran yang menjadi ciri khas Kecamatan Jalaksana agak sulit dikembangkan di wilayah ini.

Desa Sangkanerang terletak di Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 128.993 Ha. Secara astronomis desa ini berada pada koordinat 60 54' 26" Lintang Selatan dan 1080 27' 46" Bujur Timur dan pada ketinggian 752 mdpl. Topografi wilayahnya berupa lereng gunung. Jarak dari Kantor Desa ke Ibukota Kecamatan sejauh 5 km dan jarak ke Ibukota Kabupaten sejauh 15 km. Desa ini terdiri dari 3 Dusun, 3 RW dan 9 RT. Jumlah penduduk Desa sangkanerang sebanyak 2.422 jiwa yang terdiri dari 1.250 laki-laki dan 1.172 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 742 KK. Batas Wilayah:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| Sebelah utara | : Desa Sayana |
| Sebelah selatan | : Desa Babakanmulya |
| Sebelah Barat | : Gunung Ciremai |
| Sebelah Timur | : Desa Sembawa |

Gambar 1. Citra Google Desa Sangkanerang

Desa Sangkanerang memiliki luas wilayah 128,993 Ha dengan luas lahan sawah setengah teknis adalah 7,585 Ha, lahan pemukiman 38,916 Ha, lahan

tegalan 77,225 Ha dan lain-lain 5,267 Ha. Secara umum, sepanjang tahun desa mengalami dua musim, yaitu musim penghujan (September – Januari) dan musim kemarau (April – Agustus). Desa Sangkanerang memiliki 3 buah sumber mata air, 1 (satu) sungai dan 1 (satu) embung. Wilayah Desa Sangkanerang terdiri dari tanah pemukiman, tanah persawahan, tanah hutan/ladang dan perkebunan. Mayoritas mata pencarian penduduk desa dari sektor pertanian. Tanaman pertaniannya antara lain: pisang, alpukat, jagung, ubi jalar, singkong, cengkeh, jambu Kristal, jahe, dll. Disamping itu, penduduknya juga ada yang memelihara ternak sapi, kambing, dan ayam.

Jumlah penduduk Desa Sangkanerang pada tahun 2017 adalah sebesar 2.445 jiwa yang tergabung dalam 754 KK, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.266 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.179 orang. Jumlah penduduk di Dusun I sebanyak 779 orang (245 KK), Dusun II sebanyak 876 orang (270 KK), Dusun III sebanyak 793 (239) orang. Ada sebanyak 729 penduduk yang berusia di bawah 19 tahun, 1.369 penduduk yang berusia 20 sampai 59 tahun dan 347 penduduk yang berusia di atas 60 tahun.

Tingkat pendidikan penduduk Sangkanerang terdiri dari 194 orang tidak/belum sekolah, 375 orang sedang sekolah, 1.361 orang tamat SD, 309 orang tamat SMP, 186 orang tamat SMA, 2 orang tamat Diploma III/Sarjana Muda dan 18 orang tamat Diploma IV/Strata I. Dari data tersebut, mayoritas penduduk adalah tamatan SD (55,66%). Desa Sangkanerang mempunyai lembaga dan organisasi kemasyarakatan seperti MUI, Posyandu, BPD, LINMAS, Karang Taruna, LPMD, Gapoktan, DKM dan BUMDES.

B. IDENTIFIKASI POTENSI

1. Sumber Daya Alam

Salah satu sektor pendukung perekonomian di Desa Sangkanerang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat adalah sektor pertanian, baik tanaman pangan maupun non pangan. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja relatif besar dan sumber mata pencaharian penduduk setempat sehingga menjadi salah satu potensi. Komoditi pertanian yang tumbuh di lokasi ini adalah cengkeh, pisang, alpukat, jambu, pepaya, jagung,

ubi jalar, jahe, dan beberapa jenis sayuran. Berdasarkan Profil Desa Sangkanerang tahun 2019, pertanian cengkeh menggunakan lahan seluas 15 Ha dengan hasil panen sekitar 12 ton/tahun, lahan pisang seluas 55 Ha dengan hasil panen sekitar 30,7 ton/bulan, lahan alpukat seluas 5 Ha dengan hasil panen sekitar 30 ton, dan lahan jagung seluas 20 Ha dengan hasil produksi 40 ton.

Menurut penuturan penduduk, dahulu Desa Sangkanerang adalah penghasil pisang terbesar di Kabupaten Kuningan. Namun kebijakan pemerintah mengenai larangan merambah wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai menyebabkan berkurangnya lahan pisang yang dapat dikelola masyarakat. Jumlah produksi pisang telah berkurang drastis sehingga masyarakat memilih untuk membudidayakan cengkeh ataupun mengumpulkan daun dan rantingnya. Buah cengkeh dijual dalam bentuk mentah, sedangkan daun dan ranting cengkeh diolah menjadi minyak cengkeh.

Selain itu, budidaya jamur tiram mulai dilakukan oleh Kelompok Tani Sangkan Rindang setelah mengikuti pelatihan pada tahun 2015. Potensi ini dapat dikembangkan karena kondisi geografis desa mendukung untuk budidaya jamur tiram.

Profil Desa Sangkanerang tahun 2019 juga menyebutkan potensi desa di bidang peternakan. Jumlah populasi sapi di Desa Sangkanerang sebanyak 12 ekor, kambing/domba sebanyak 210 ekor, ayam kampung sebanyak 600 ekor, ayam pedaging sebanyak 35.422 ekor, dan entog/itik sebanyak 60 ekor.

Berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Ciremai, Desa Sangkanerang mendapatkan air bersih dari mata air yang berada di dalam kawasan taman nasional. Air bersih dialirkan menggunakan pipa paralon sebesar 5 inci yang kemudian ditampung dalam bak penampungan. Dari bak penampungan, air dialirkan ke rumah-rumah warga menggunakan pipa paralon yang lebih kecil ataupun selang. Warga membayar iuran sebesar Rp4.000,- per bulan untuk biaya pemeliharaan pipa.

2. Kesehatan

Di Desa Sangkanerang, terdapat satu orang bidan desa yang biasa bekerja di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Bidan ini dibantu oleh kader-kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memantau kesehatan ibu dan anak, Posyandu dilaksanakan pada tanggal 10 atau 11 setiap bulan. Namun untuk pemantauan kesehatan lansia dan pengendalian penyakit tidak menular, belum ada kegiatan rutin seperti Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu).

Selain itu, belum ada sistem pengelolaan sampah di desa ini. Hal ini menyebabkan penduduk Desa Sangkanerang membuang sampah di selokan dan pinggir jurang. Penyuluhan terkait pengelolaan sampah pernah dilakukan di desa ini, tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah desa.

3. Masyarakat

Budaya masyarakat yang gotong royong masih lestari dan merupakan potensi sosial budaya yang besar sehingga dapat memajukan pembangunan dan perekonomian. Para pemuda Desa mayoritas setelah tamat SMP atau SMA, tidak banyak meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka memilih untuk bekerja, baik di desa maupun di luar desa. Di desa, pemuda bekerja sebagai perangkat desa, buruh tani, buruh bangunan, atau karyawan di usaha ekonomi lokal. Namun mayoritas pemuda merantau ke Cirebon dan Jakarta untuk bekerja sehingga Karang Taruna di desa ini menjadi kurang aktif.

4. Sarana dan Prasarana

Penduduk Desa Sangkanerang dapat mengakses layanan kesehatan dasar melalui Poskesdes. Untuk mendapatkan layanan kesehatan primer, penduduk perlu datang ke Puskesmas Jalaksana. Namun sudah terdapat satu optik di desa ini.

Fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Sangkanerang adalah satu PAUD dan dua SD negeri. Bangunan SMP juga tersedia tetapi jarak tempuhnya cukup jauh dari pusat desa. Beberapa warga menyediakan mobil

angkutan untuk membawa siswa SMP dari Balai Desa ke sekolah dan kembali lagi.

Selain itu, terdapat mobil angkutan untuk membawa pedagang sayuran dan pedagang kelontong dari desa ke pasar. Hal ini terjadi karena belum adanya pasar ataupun warung desa sehingga penduduk harus pergi ke Kecamatan Jalaksana, bahkan ke Cirebon, untuk menjual hasil panen atau berbelanja grosir. Namun di setiap dusun terdapat beberapa warung kelontong milik penduduk.

5. BUMDes

Lembaga BUMDes di Desa Sangkanerang sendiri telah berdiri sejak tahun 2018. BUMDes tersebut memang masih terbilang baru dan kepengurusannya pun walaupun sudah terbentuk namun belum bekerja secara aktif disebabkan dengan kurangnya keterlibatan anggota. BUMDes di Desa Sangkanerang memfokuskan pada pengembangan desa wisata “Tenjo Layar” berdasarkan potensi alam yang berupa dataran tinggi di sekitar pegunungan dengan nama. Desa wisata yang hendak diwujudkan telah dilakukan pembangunan sarana prasarana pendukung berupa jalan menuju lokasi, loket masuk, tempat kebersihan, kolam ikan, rumah kayu, gazebo dan lain sebagainya. BUMDes Wisata Tenjo Layar ini belum beroperasi karena masih belum selesai pembangunan yang dilaksanakan sebab terkendala lokasi yang susah ditempuh. Untuk saat ini para pemuda dari karang taruna yang mengelola tempat wisata tersebut.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. TEMPAT DAN WAKTU

Kegiatan penelusuran kebutuhan pelatihan dilaksanakan di Desa Sangkanerang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan Jawa Barat pada tanggal 25 s/d 27 Februari 2019. Kegiatan difokuskan di kawasan Dusun 1 dari Desa Sangkanerang.

B. METODOLOGI

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah :

1. Riset Cepat

Riset cepat dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder dan primer. Riset cepat dilakukan sebelum masuk ke lokasi kegiatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan identifikasi ini adalah metode wawancara. Data-data yang digunakan untuk melengkapi kegiatan yaitu data primer dan data sekunder. Sampel atau Obyek dalam identifikasi pengembangan usaha ekonomi adalah masyarakat Desa Sangkanerang sejumlah 40 KK, dari wilayah Dusun 1 yang berada di desa.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan cara Random Sampling. teknik pengambilan sampel secara acak kepada responden yang ada di Dusun 1 Desa Sangkanerang. Wawancara terhadap responden bertujuan mengetahui pendapat dan pengetahuan mengenai pengembangan potensi Desa Sangkanerang. Metode Pengumpulan Data ada dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari observasi lapangan serta wawancara dengan menggunakan lembar panduan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui identifikasi sumber daya alam dan Sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi Desa Sangkanerang. Obyek sumber daya alam berkaitan dengan kondisi fisik wilayah desa dan obyek sumber daya manusia berkaitan peningkatan

kapasitas manusia serta fasilitas penunjang sarana dan prasarana di Desa Sangkanerang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dikumpulkan dari berbagai Instansi terkait profil desa dan literatur penunjang menurut kebutuhan sumber data.

2. Observasi Lapangan

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi. Dalam hal ini, penulis mengunjungi lokasi untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

Melalui observasi akan di peroleh gambaran tentang kehidupan sosial yang sukar untuk diketahui dengan metode lainnya. Observasi dilakukan untuk menjajaki sehingga berfungsi eksploitasi. Dari hasil observasi akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya. Jadi, jelas bahwa tujuan observasi adalah untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan atau tempat penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penelusuran kebutuhan pelatihan yang dilaksanakan di Dusun 1 Desa Sangkanerang Kabupaten Kuningan ini melibatkan partisipasi para perangkat desa, tokoh masyarakat serta masyarakat dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada. Selain itu dilakukan pula pengamatan langsung atau observasi untuk menggali lebih dalam dan lebih dekat untuk melengkapi gambaran desa secara umum. Dalam penelusuran kebutuhan pelatihan atau perencanaan program pergerakan terdapat banyak metode yang dapat digunakan. Metode yang banyak digunakan antara lain adalah metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*), RRA (*Rapid Rural Appraisal*), ZOPP dan metode 4D. Metode yang penulis gunakan dalam karya tulis ilmiah ini untuk menelusuri kebutuhan pelatihan menggunakan metode RRA.

Metode RRA dilaksanakan dengan menggali informasi terhadap hal yang telah terjadi, kemudian mengamati dan melakukan wawancara langsung. Semua informasi tersebut diolah oleh tim untuk kemudian diumpanbalikkan kepada masyarakat sebagai dasar perencanaan. Metode RRA ini lebih berfungsi sebagai perencanaan dari penelitian lebih lanjut atau memfasilitasi keinginan masyarakat maupun penentu kebijakan atau *stakeholder*. Fokus RRA yang dilakukan oleh penulis adalah bidang Pengembangan Usaha Ekonomi (PUE) di Dusun 1 Desa Sangkanerang.

A. IDENTIFIKASI MASALAH DAN POTENSI

Tahap identifikasi masalah didasarkan pada simpulan dari referensi yang didapatkan beserta hasil dari koordinasi, wawancara dan observasi lapangan yang telah dilakukan. Hasil simpulan kemudian ditampilkan dalam matriks untuk mempermudah dilakukan analisa gambaran permasalahan yang ada di Dusun 1 Sangkanerang seperti yang tampak pada tabel berikut ini

Tabel 1. Identifikasi Permasalahan

No.	Unsur Penggerak Masyarakat	Keadaan Sekarang	Keadaan yang Diinginkan	Potensi Masalah
1	Budidaya Jagung	<ul style="list-style-type: none"> • Jagung bukan komoditas utama di Desa Sangkanerang. • Masyarakat di Desa Sangkanerang membudidayakan jagung sebagai pakan ayam. • Limbah kulit dan bonggol biasanya dimanfaatkan oleh pengusaha penyulingan minyak cengkeh untuk dijadikan bahan bakar. • Jagung dijual dengan harga sekitar Rp4.000,- per kilogram. • Babi hutan merusak tanaman jagung di pinggir Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual panen jagung lebih stabil. • Hama babi dapat ditanggulangi. • Limbah kulit dan bonggol jagung dapat memiliki nilai jual. • Warga yang menyewa lahan jagung ingin memiliki lahan pribadi. • Pengolahan jagung untuk meningkatkan nilai jual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jagung relatif rendah. • Hama babi merusak tanaman. • Tidak adanya peningkatan pendapatan masyarakat. • Belum adanya pelatihan pengolahan hasil panen jagung.
2	Budidaya dan Pengepul Pisang	<ul style="list-style-type: none"> • Pisang hanya dijadikan usaha tambahan masyarakat. • Masyarakat pada umumnya menjual hasil panen pada pengepul yang ada di Desa Sangkanerang. • Oleh pengepul, pisang dihargai antara Rp150.000,- sampai Rp200.000,- per tandan. • Masyarakat pada umumnya menjual dalam keadaan mentah. • Tidak ada keberlanjutan pelatihan pengolahan hasil panen pisang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pisang kembali menjadi komoditas utama. • Hama babi dapat ditanggulangi. • Masyarakat dapat lebih kreatif dalam mengolah hasil panen pisang untuk meningkatkan nilai jual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hama babi merusak tanaman. • Tidak adanya peningkatan pendapatan masyarakat. • Belum adanya pelatihan pengolahan hasil panen pisang yang berkelanjutan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Babi hutan merusak tanaman pisang di pinggir Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. 		
3	Budidaya dan pengepul alpukat	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Desa Sangkanerang membudidayakan alpukat sebagai usaha tambahan. • Masyarakat pada umumnya menjual hasil panen alpukat pada pengepul yang ada di Desa Sangkanerang. • Oleh pengepul, alpukat dihargai sekitar Rp10.000,- per kilogram. • Budidaya alpukat saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena masyarakat memilih untuk membudidayakan cengkeh. • Alpukat biasanya dijual ke Cirebon, Jakarta, dan sekitarnya. • Adanya hama ulat yang menyerang buah alpukat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alpukat kembali menjadi komoditas utama. • Hama ulat dapat ditanggulangi. • Masyarakat dapat mengolah hasil panen alpukat untuk meningkatkan nilai jual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya peningkatan pendapatan masyarakat. • Tidak adanya pelatihan pengolahan hasil panen alpukat. • Belum adanya inovasi dalam penanggulangan hama ulat.
4	Budidaya dan pengepul cengkeh	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat lebih senang membudidayakan cengkeh karena hasilnya lebih menguntungkan dibandingkan komoditas lain, seperti pisang dan alpukat. • Selain di kebun, cengkeh juga ditanam di lahan pekarangan rumah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cara panen cengkeh dapat lebih aman, efektif, dan efisien. • Harga jual daun dan ranting cengkeh dapat meningkat. • Buah cengkeh dapat diolah di Desa Sangkanerang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pengolahan hasil panen buah cengkeh. • Belum adanya penentuan harga jual daun dan ranting cengkeh yang memihak pada warga. • Tidak adanya pelatihan panen cengkeh.

		<ul style="list-style-type: none"> • Panen cengkeh dilakukan setahun sekali dengan cara memanjat dan memotong ranting cengkeh. • Harga jual buah cengkeh berkisar antara Rp80.000,- hingga Rp100.000,- per kilogram. • Warga yang tidak memiliki kebun cengkeh biasanya memanfaatkan daun cengkeh untuk dijual kepada pengepul daun cengkeh. • Warga mengambil daun cengkeh dengan cara menyapu kebun. Luas lahan yang dapat disapu tergantung pada kedekatan antara warga dan pemilik kebun. • Daun cengkeh yang basah dihargai Rp1.000,- per kilogram, sedangkan daun yang kering dihargai Rp2.000,- per kilogram. • Terdapat setidaknya 2 (dua) tempat penyulingan daun dan ranting cengkeh untuk dijadikan minyak cengkeh. • Dari 6 kuintal daun cengkeh, dapat dihasilkan 10 liter minyak cengkeh. Minyak tersebut dikemas dalam jerigen dan dijual kepada pengusaha selanjutnya. 		
--	--	---	--	--

5	Budidaya ayam potong	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha budidaya ayam potong merupakan kemitraan antara warga dengan perusahaan pakan ternak, seperti PT CBI, PT Berkah, dan PT Areta. • Perusahaan menyediakan pakan dan bibit, sedangkan warga menyediakan kandang dan merawat ayam tersebut. • Masa panen ayam potong berkisar 1 (satu) bulan. • Perusahaan menampung ayam dengan harga sekitar Rp19.000,- sesuai dengan perjanjian. Harga ini ditentukan oleh perusahaan saat awal kontrak. • Kotoran ayam diambil oleh kelompok masyarakat yang membuat pupuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual ayam ke perusahaan dapat meningkat. • Masyarakat dapat membuat dan menjual pupuk sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya informasi dan pendampingan untuk negosiasi harga kepada perusahaan. • Tidak adanya pelatihan pembuatan pupuk dari kotoran ayam.
6	Produksi bubuk jahe dan kunyit	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha ini hanya dikelola oleh Bu Atik padahal awalnya dikelola bersama oleh kelompok tani. • Jahe dan kunyit diperoleh dari petani di luar Desa Sangkanerang. • Dalam sekali pengolahan, Bu Atik membutuhkan sekitar 1 (satu) kuintal jahe dan 4 (empat) kuintal gula pasir. • Bubuk jahe dan kunyit dijual di toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten Kuningan dan Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat dapat mengembangkan kembali usaha produksi bubuk jahe dan kunyit. • Jahe dapat menjadi komoditas tambahan di desa. • Produk dapat dipasarkan lebih luas lagi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pendampingan pengembangan usaha bubuk jahe dan kunyit. • Tidak adanya pelatihan budidaya jahe. • Tidak adanya pendampingan pemasaran produk.

		<ul style="list-style-type: none"> • Bubuk jahe dan kunyit dijual dalam kemasan sachet dan kotak dengan harga variatif antara Rp15.000,- hingga Rp20.000,- tergantung jenis kemasannya. • Usaha ini telah mendapatkan izin usaha P-IRT dan sertifikasi halal. 		
7	Pengelolaan mata air pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> • Warga Desa Sangkanerang memanfaatkan air bersih dari mata air di dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. • Mata air ini berada sejauh 4 kilometer dari batas kawasan. • Air bersih dialirkan menggunakan pipa paralon sebesar 5 inci yang kemudian ditampung dalam bak penampungan kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga. • Warga membayar iuran sebesar Rp4.000,- per bulan yang digunakan untuk biaya pemeliharaan pipa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan mata air dapat lebih optimal. • Aliran air ke rumah warga dapat lebih lancar. • Biaya pemeliharaan dapat diminimalisir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya penggunaan pompa untuk distribusi air.
8	Warung kelontong	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak warga yang memiliki usaha warung kelontong di rumahnya. • Biasanya warga berbelanja grosir di Kecamatan Jalaksana. • Warung kelontong menjual kebutuhan rumah tangga, seperti gas elpiji, bahan makanan, dan lain-lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi belanja grosir dapat lebih dekat dan lebih mudah diakses dari desa. • Adanya pengembangan sarana transportasi untuk belanja grosir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pengembangan sarana transportasi di Desa Sangkanerang.

9	Galian pasir dan batu	<ul style="list-style-type: none"> • Di perbatasan kawasan taman nasional, kami menjumpai adanya aktivitas yang diduga galian C. Namun kami tidak menemukan warga yang melakukan aktivitas tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas galian tidak berlanjut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya penyuluhan kepada pelaku penambangan. • Tidak adanya pengawas dan sanksi terhadap pelaku penambangan.
10	Konveksi tas	<ul style="list-style-type: none"> • Konveksi yang berada di Dusun I merupakan satu-satunya usaha konveksi tas desa • Biasanya konveksi ini menerima pesanan tas sebanyak 4.000 sampai 5.000 pesanan per bulan. • Harga jual tas pesanan partai besar berkisar antara Rp10.000,- sampai Rp15.000,- per tas karena pembeli menyediakan bahan, desain, dan pengambilan pesanan. • Untuk pesanan satuan, harganya sekitar Rp70.000,- sampai Rp100.000,- per tas. • Tas pesanan satuan biasanya dipromosikan melalui WhatsApp dan Instagram • Tas pesanan biasanya dikirim ke luar Kuningan dengan jasa ekspedisi. • Karyawan konveksi tas dirasa masih kurang profesional karena tidak memiliki keahlian terkait usaha ini. Mayoritas karyawan tamat SMP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konveksi dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. • Tenaga kerja dapat lebih profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pelatihan bagi pegawai konveksi.

11	Budidaya jamur tiram	<ul style="list-style-type: none"> • Budidaya jamur tiram mulai dilakukan oleh Kelompok Tani Sangkan Rindang setelah mengikuti pelatihan pada tahun 2015. • Kelompok Tani Sangkan Rindang membuat baglog secara mandiri menggunakan media serbuk gergaji seharga Rp10.000,- per karung. • Usaha ini pada awalnya berjalan dengan menggunakan modal pribadi sebesar Rp50.000.000,-. • Dalam sekali tanam, terdapat 24 ribu baglog yang diletakkan dalam rumah semai. • Kini usaha ini menjadi usaha keluarga sehingga tidak mempekerjakan warga sekitar. • Jamur tiram dapat dipanen sebanyak 6 kali selama 6 bulan dengan harga jual Rp20.000,- hingga Rp50.000,- per kilogram. • Hasil panen dijual kepada pengepul sayuran di Kabupaten Kuningan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat dapat mengembangkan kembali budidaya jamur tiram. • Jamur tiram dapat menjadi komoditas tambahan di desa. • Produk dapat dipasarkan lebih luas lagi. • Hasil panen jamur tiram tidak banyak terbuang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pendampingan pengembangan budidaya jamur tiram. • Tidak adanya pelatihan pengolahan hasil panen jamur tiram. • Tidak adanya pendampingan pemasaran hasil panen dan pascapanen jamur tiram.
12	Budidaya ubi jalar	<ul style="list-style-type: none"> • Warga Desa Sangkanerang umumnya melakukan budidaya ubi jalar di kebun milik pribadi dan ada juga yang menyewa lahan perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat dapat menanam ubi jalar di lahan terbatas, misalnya di pekarangan rumah yang sudah dipaving blok. • Harga jual ubi jalar 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pelatihan budidaya ubi jalar di lahan terbatas. • Tidak adanya pelatihan pengolahan hasil panen ubi jalar.

		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya sewa lahan bervariasi tergantung luas lahan. Salah satu informan menyebutkan bahwa harga sewa lahan sebesar Rp1.000.000,- per tahun untuk lahan seluas 2.600 m². • Ubi jalar biasanya dijual kepada pengepul dengan harga antara Rp1.200,- sampai Rp2.000,- per kilogram. 	dapat meningkat.	
13	Penyulingan minyak cengkeh	<ul style="list-style-type: none"> • Minyak cengkeh disuling dari daun dan ranting cengkeh yang dikumpulkan oleh masyarakat. • Pengusaha membeli daun cengkeh kering seharga Rp2.000,- per kg, sedangkan yang basah dihargai Rp1.000,- per kg. • Untuk ranting cengkeh kering, pengusaha membeli dengan harga Rp9.000,- per kg dan Rp2.500,- per kg untuk ranting cengkeh basah. • Daun dan ranting dikukus selama 8 - 10 jam, kemudian air dan minyak hasil kukusan dipisah menggunakan alat penyaring. • Minyak cengkeh yang berasal dari daun dijual seharga Rp175.000,- per kilogram, sedangkan yang berasal dari ranting dijual seharga Rp190.000,-. 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual daun dan ranting cengkeh dapat lebih tinggi. • Pengerinan daun cengkeh sebelum dijual ke penyulingan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pelatihan pengerinan daun cengkeh.

B. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

Hasil identifikasi permasalahan yang dapat disimpulkan berjumlah 13 unsur mengenai pengembangan usaha ekonomi (PUE) yang berada di Dusun 1 Desa Sangkanerang. Dari hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa mengenai alternatif pemecahan masalah yang ada. Sehingga didapatkan pula beberapa alternatif pemecahan masalah dari ke-13 potensi permasalahan yang disimpulkan. Seperti yang tampak pada tabel berikut ini

Tabel 2. Alternatif Pemecahan Masalah

No.	Unsur Penggerakan Masyarakat	Permasalahan	Alternatif Pemecahan Masalah
1	Budidaya jagung	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jagung relatif rendah. • Hama babi merusak tanaman. • Tidak adanya peningkatan pendapatan masyarakat. • Belum adanya pelatihan pengolahan hasil panen jagung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan pengendalian hama babi. • Membentuk dan memberdayakan KUB (Kelompok Usaha Bersama) dalam pengelolaan, pengolahan, hingga pemasaran jagung. • Adanya pelatihan pengolahan hasil panen jagung.
2	Budidaya dan pengepul pisang	<ul style="list-style-type: none"> • Hama babi merusak tanaman. • Tidak adanya peningkatan pendapatan masyarakat. • Belum adanya pelatihan pengolahan hasil panen pisang yang berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan pengendalian hama babi. • Membentuk dan memberdayakan KUB dalam pengelolaan, pengolahan, hingga pemasaran pisang. • Adanya pelatihan pengolahan hasil panen pisang yang berkelanjutan.
3	Budidaya dan pengepul alpukat	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya peningkatan pendapatan masyarakat. • Tidak adanya pelatihan pengolahan hasil panen alpukat. • Belum adanya inovasi dalam penanggulangan hama ulat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan pengendalian hama ulat. • Membentuk dan memberdayakan KUB dalam pengelolaan, pengolahan, hingga pemasaran alpukat. • Adanya pelatihan pengolahan hasil panen alpukat yang berkelanjutan.
4	Budidaya dan pengepul cengkeh	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pengolahan hasil panen buah cengkeh. • Belum adanya penentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk dan memberdayakan KUB dalam pengelolaan, pengolahan,

		<p>harga jual daun dan ranting cengkeh yang memihak pada warga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pelatihan panen cengkeh. 	<p>hingga pemasaran cengkeh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelatihan budidaya dan panen cengkeh • Adanya inovasi alat petik cengkeh yang efisien.
5	Budidaya ayam potong	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya informasi dan fasilitasi terkait strategi negosiasi harga kepada perusahaan. • Tidak adanya pelatihan pembuatan pupuk dari kotoran ayam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya fasilitasi terkait strategi negosiasi harga kepada perusahaan. • Adanya pelatihan pembuatan pupuk dari kotoran ayam.
6	Produksi bubuk jahe dan kunyit	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pendampingan pengembangan usaha bubuk jahe dan kunyit. • Tidak adanya pelatihan budidaya jahe. • Tidak adanya pendampingan pemasaran produk bubuk jahe dan kunyit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pendampingan pengembangan usaha bubuk jahe dan kunyit. • Adanya pelatihan budidaya jahe. • Adanya pendampingan pemasaran produk bubuk jahe dan kunyit.
7	Pengelolaan mata air pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya penggunaan pompa untuk distribusi air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pendampingan Program Sanitasi Air Minum Masyarakat (Pamsimas). • Pembentukan satuan pelaksana Pamsimas. • Pembangunan infrastruktur Pamsimas. • Melakukan evaluasi Pamsimas. • Serah terima Pamsimas kepada BUMDesa. • Pelatihan pengelolaan BUMDesa. • Fasilitasi pengembangan usaha air minum kemasan.
8	Warung kelontong	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pengembangan sarana transportasi di Desa Sangkanerang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan mobil untuk mengangkut barang dari pasar ke desa.
9	Galian pasir dan batu	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya penyuluhan kepada pelaku penambangan. • Tidak adanya pengawas dan sanksi terhadap pelaku penambangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dengar pendapat dengan pelaku penambangan terkait larangan menambang dan alternatif solusinya. • Penegakan hukum bagi pelaku penambangan.
10	Konveksi tas	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pelatihan bagi pegawai konveksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan bagi pegawai konveksi.

11	Budidaya jamur tiram	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pendampingan pengembangan budidaya jamur tiram. • Tidak adanya pelatihan pengolahan hasil panen jamur tiram. • Tidak adanya pendampingan pemasaran hasil panen dan pascapanen jamur tiram. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pendampingan pengembangan budidaya jamur tiram. • Adanya pelatihan pengolahan hasil panen jamur tiram. • Adanya pendampingan pemasaran hasil panen dan pascapanen jamur tiram.
12	Budidaya ubi jalar	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pelatihan budidaya ubi jalar di lahan terbatas. • Tidak adanya pelatihan pengolahan hasil panen ubi jalar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelatihan budidaya ubi jalar di lahan terbatas. • Adanya pelatihan pengolahan hasil panen ubi jalar.
13	Penyulingan minyak cengkeh	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pelatihan pengeringan daun cengkeh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya inovasi dalam teknik pengeringan daun cengkeh.

C. PRIORITAS PEMECAHAN MASALAH

Alternatif pemecahan masalah yang berjumlah 13 unsur tersebut kemudian di sederhanakan untuk diperoleh alternatif pemecahan masalah pada unsur-unsur yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di masyarakat Dusun 1 Desa Sangkanerang agar dapat meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga didapatkan pula 5 (lima) unsur alternatif pemecahan masalah seperti yang tampak pada tabel berikut ini

Tabel 3. Prioritas Pemecahan Masalah

No.	Unsur Penggerakan Masyarakat	Alternatif Pemecahan Masalah
1	Budidaya dan pengepul cengkeh	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk dan memberdayakan KUB (Kelompok Usaha Bersama) dalam pengelolaan, pengolahan, hingga pemasaran cengkeh. • Adanya pelatihan budidaya dan panen cengkeh • Adanya inovasi alat petik cengkeh yang efisien.
2	Produksi bubuk jahe dan kunyit	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pendampingan pengembangan usaha bubuk jahe dan kunyit. • Adanya pelatihan budidaya jahe. • Adanya pendampingan pemasaran produk bubuk jahe dan kunyit.
3	Pengelolaan mata air pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pendampingan Program Sanitasi Air Minum Masyarakat (Pamsimas).

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan satuan pelaksana Pamsimas. • Pembangunan infrastruktur Pamsimas. • Melakukan evaluasi Pamsimas. • Serah terima Pamsimas kepada BUMDesa. • Pelatihan pengelolaan BUMDesa. • Fasilitasi pengembangan usaha air minum kemasan.
4	Konveksi tas	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan bagi pegawai konveksi. • Pendampingan pemasaran
5	Budidaya jamur tiram	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pendampingan pengembangan budidaya jamur tiram. • Adanya pelatihan pengolahan hasil panen jamur tiram. • Adanya pendampingan pemasaran hasil panen dan pascapanen jamur tiram.

Dari hasil analisis yang telah dilaksanakan terhadap potensi pengembangan usaha ekonomi di Dusun 1 Desa Sangkanerang sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang menjadi kebutuhan program / pelatihan yang dapat dikembangkan di lokasi yaitu

1. Pelatihan pasca panen cengkeh
2. Pelatihan budidaya jahe
3. Pelatihan budidaya jamur tiram
4. Pelatihan pengelolaan BUMDes
5. Pelatihan pengembangan usaha produksi bubuk jahe
6. Pelatihan pengembangan usaha air minum
7. Pelatihan pengembangan usaha konveksi
8. Pelatihan pengembangan usaha jamur tiram

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari hasil identifikasi lapangan yang dilakukan di Dusun 1 Desa Sangkanerang, Kecamatan Jalaksana, Kanupaten Kuningan maka diperoleh data mengenai jenis usaha yang dikembangkan oleh masyarakat Desa antara lain budidaya jagung, budidaya dan pengepul pisang, budidaya dan pengepul alpukat, budidaya dan pengepul cengkeh, budidaya ayam potong, pengolahan bubuk jahe dan kunyit, pengelolaan mata air pegunungan, usaha warung kelontong, galian pasir dan batu, konveksi tas, budidaya jamur tiram, budidaya ubi jalar, dan penyulingan minyak cengkeh.
2. Potensi usaha dalam bidang pertanian dan pengolahan hasil pertanian di Desa Sangkaerang sebenarnya sangat besar, namun saat ini kurang didukung dengan adanya pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan hasil panen maupun pemasaran tersebut.
3. Hasil simpulan penelusuran kebutuhan pelatihan didapatkan jenis pelatihan yang dapat dikembangkan di lokasi antara lain pelatihan pasca panen cengkeh, pelatihan budidaya jahe, pelatihan budidaya jamur tiram, pelatihan pengelolaan BUMDes, pelatihan pengembangan usaha produksi bubuk jahe, pelatihan pengembangan usaha air minum, pelatihan pengembangan usaha konveksi dan pelatihan pengembangan usaha jamur tiram.

B. REKOMENDASI

1. Potensi usaha paling besar di Desa Sangkanerang adalah budidaya tanaman cengkeh. Namun tanaman cengkeh ini masa panennya hanya sekali dalam setahun, jadi selama menunggu masa panen tanaman cengkeh masyarakat harus memiliki usaha budidaya lain yang juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

2. Potensi budidaya lainnya yang besar salah satunya adalah budidaya jamur tiram yang tidak hanya mentahnya saja dijual langsung namun hasilnya bisa diolah kembali menjadi produk yang lain misalkan keripik jamur.
3. Potensi budidaya tanaman jahe juga memiliki peluang yang besar, alasannya tanaman jahe cenderung lebih minim terkena hama babi hutan dan hama lainnya dan yang mengembangkan usaha pengolahannya hanya satu saja jadi ini seharusnya bisa membuat warga lain membentuk kelompok pengolahan serbuk jahe dan kunyit.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Desa Sangkanerang. *Profil Desa Sangkanerang tahun 2018. 2019.*
Kuningan
- Asep Haryanto, dkk. *Laporan Penelusuran Kebutuhan Pelatihan (TNA).* Balai
Besar Pengembangan Latihan Masyarakat. 2017. Jakarta
- Kewirausahaan.* Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2011
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur, Organisasi,
dan Tata Kerja Kementerian Desa

LAMPIRAN